

Bogotá D.C., 27 de agosto de 2024

[B.FC.1-024-07]

PREGUNTA: ¿Cómo se puede adecuar acetato de leuprolide 22,5 mg en jeringa prellenada ELIGARD® para sustituir triptorelina 3,75 mg en el test de LHRH?

Respetada doctora:

A continuación, damos respuesta a su pregunta.

INTRODUCCIÓN

El **acetato de leuprolida** es un nonapéptido análogo sintético de la hormona liberadora de gonadotropina o de la hormona liberadora de hormona luteinizante (GnRH o LHRH). Este exhibe una potente inhibición reversible de la secreción de gonadotropina. La Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos autoriza su uso en anemia - leiomioma uterino, pubertad precoz central, endometriosis y cáncer de próstata avanzado. Sin embargo, hay otros usos fuera de indicación como cáncer de mama, preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer, disforia de género - mujer transgénero, fertilización in vitro, entre otras (1).

Por su parte, el **pamoato de triptorelina** es también un análogo de la hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH o GnRH) que inhibe reversiblemente la secreción de gonadotropina. La FDA autorizó su uso para el tratamiento de la pubertad precoz central, y en el manejo paliativo del cáncer de próstata, aunque también se utiliza en hiperplasia endometrial, la preservación de la fertilidad en mujeres con cáncer, fertilización in- vitro, y otras indicaciones relacionadas (2).

En Colombia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA tiene autorizada la comercialización de acetato de leuprolide 22,5 mg en dos marcas, LEOPROSTIN® inyectable (INVIMA 2016M-0017281) y ELIGARD® 22,5 mg polvo liofilizado para suspensión inyectable (INVIMA 2022M-0004777-R2). Las indicaciones autorizadas de este último son (1) coadyuvante en el tratamiento de cáncer de próstata avanzado sin tratamiento quirúrgico; (2) tratamiento del cáncer de seno en mujeres pre y perimenopáusicas que requieren terapia hormonal (supresión ovárica); (3) pubertad precoz central y (4) tratamiento de cáncer de próstata (3).

Por su parte, la triptorelina, ya sea en su forma acetato o pamoato, en concentración equivalente a 3,75 mg de triptorelina base, no se comercializa actualmente en el país, según reporta el portal oficial del INVIMA (3).

El test de LHRH, o prueba de estimulación de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH), se utiliza en el proceso diagnóstico de niños con trastornos de la pubertad, ya sea en sospecha de pubertad precoz central, o para distinguir el retraso constitucional del crecimiento y la pubertad del hipogonadismo hipogonadotrópico, así como evaluar la idoneidad de la supresión hormonal en la pubertad precoz central o el hipogonadismo hipogonadotrófico en la infancia (4,5).

La prueba de estimulación de GnRH consiste en la toma de muestras de sangre venosa en tiempo cero para evaluar los niveles de Hormona Folículo Estimulante (FSH) y Luteinizante (LH). Luego sigue la administración de hormona GnRH IV y se toman muestras de sangre repetida a los 30, 45 y 60 minutos, para evaluar niveles de FSH y LH (6)

El uso de análogos de la GnRH, como el acetato de leuprolida se ha estudiado en el diagnóstico de la pubertad precoz (7). Este se debe administrar a dosis de 10 - 20 $\mu\text{g}/\text{kg}$ (máximo 500 μg) por vía subcutánea y luego se toman muestras de sangre a las 2, 4 y hasta 24 horas (4,8).

La pertinencia de la prueba de estimulación de GnRH ha sido objeto de debate en los últimos años. Autores afirman que, ante el desarrollo de técnicas avanzadas como los ensayos de tercera generación con anticuerpos monoclonales, la detección de cambios muy sutiles en los niveles de LH puede ser suficiente para el cribado (8). De hecho, un estudio en un hospital pediátrico italiano demostró que en el año 2019 se podrían haber evitado el 61% de los tests de estimulación de GnRH con tan solo una prueba de los niveles basales hormonales en niños (9). De igual manera, se ha demostrado que, en niñas, el test de LH basal tiene una sensibilidad del 90.6% y una especificidad del 78.2% en el diagnóstico de pubertad precoz central, sin necesidad de estimular el eje hipotalámico - pituitario - gonadal (HPG) (10).

Adicionalmente, se debe tener en cuenta la seguridad del producto. En los niños, el evento adverso más comúnmente asociado al uso de leuprolide es el dolor en el sitio de inyección, con una frecuencia del 10%. Pero también son comunes los reportes de casos de cambio de peso, cambios de humor, erupción cutánea, acné vulgar, seborrea, flujo vaginal, hemorragia vaginal y vaginitis (11).

ADECUACIÓN DEL ACETATO DE LEUPROLIDA ELIGARD®

El acetato de leuprolida en la forma ELIGARD[®], es una formulación de matriz polimérica estéril para inyección subcutánea. Está diseñado para liberar el principio activo a un ritmo controlado durante un período de tiempo de uno, tres, cuatro o seis meses, según la concentración. La presentación de 22,5 mg es para tratamiento de 3 meses (12).

La matriz polimérica empleada en el acetato de leuprolide ELIGARD[®] es Atrigel. Se trata de un sistema de liberación de propiedad de una empresa privada, el cual ha demostrado que en contacto con agua forma un implante que garantiza la liberación sostenida de los fármacos que contenga. Esto resulta favorable toda vez que reduce el número de administraciones a lo largo del tratamiento, lo que mejora la adherencia al mismo y resulta más confortable para el paciente. Además, es menos invasivo y doloroso que un implante, y al ser biodegradable, favorece su eliminación sin necesidad de remoción (13).

Para la administración del acetato de leuprolide en forma ELIGARD[®] se debe seguir una serie de pasos previos de preparación. El producto consta de dos partes o jeringas, la A prellenada con Atrigel, y la B, prellenada con acetato de leuprolide. Luego de retirar cuidadosamente algunos tapones y seguros, se deben unir las dos jeringas y mezclar los dos contenidos pasándolos varias veces de lado a lado, hasta que se obtenga una suspensión uniforme. Entonces, se pasa todo el contenido a la jeringa B y se retira la A, para colocar en la primera la aguja estéril y administrar por vía subcutánea en un periodo inferior a 30 minutos (12,14).

Como se observa, el procedimiento de preparación implica varios pasos y cierta pericia. De hecho, la presentación ELIGARD[®] del acetato de leuprolide ha despertado alertas en farmacovigilancia, ya que por su preparación previa y su modo de uso, se han presentado errores que llevan a la pérdida del producto, y en consecuencia a la subdosificación. Se recomienda su administración por parte de profesionales de la salud (15,16).

Ahora bien, luego de la preparación del acetato de leuprolida ELIGARD[®], no es posible la administración de cantidades exactas por debajo de la concentración total del producto, debido a diversas razones. La primera es que, al tratarse de un producto de una única aplicación en la concentración etiquetada, no cuenta con graduación ni instrucciones del fabricante para la administración de volúmenes parciales. Adicionalmente, al ser una suspensión y no una solución, no es posible garantizar plenamente la concentración exacta por unidad de volumen de producto.

De otra parte, según la ficha técnica del producto ELIGARD[®], este no es apto para adecuaciones que lo adapten a las necesidades de pacientes individuales (17). Analizando las características de este, se observa que, si se considerara la posibilidad de realizar una adecuación, extrayendo el

principio activo para prepararlo a la concentración requerida, la principal limitación consiste en la disponibilidad del vehículo de administración. No se tiene acceso a estudios de estabilidad del acetato de leuprolide en los vehículos disponibles en el mercado para preparaciones magistrales. El Atrigel, al ser una formulación de polímeros y solventes de marca registrada, se convierte en un producto de difícil acceso. Su preparación requiere instalaciones tecnificadas además de contar con la fórmula exacta de su composición y disponer de todas las materias primas. Por otro lado, no fue posible acceder a proveedores de cantidades pequeñas de Atrigel para preparaciones magistrales o extemporáneas.

Por lo anterior, en nuestro concepto, las posibilidades de administrar dosis inferiores a 500 µg de acetato de leuprolide a partir de la forma ELIGARD[®] 22,5 mg son remotas en este momento.

CONCLUSIÓN

El uso de acetato de leuprolide como análogo de la GnRH en el test de estimulación del eje HPG es una alternativa estudiada y utilizada en diferentes escenarios. Sin embargo, la presentación ELIGARD[®] de acetato de leuprolide 22,5 mg no está diseñada para administrar dosis parciales del principio activo. Además, la adecuación de este está limitada por el acceso a un vehículo en el que el leuprolide sea estable.

Por lo anterior, se recomienda evaluar la disponibilidad de pruebas LH basales, así como la información sobre sensibilidad y especificidad de las mismas, como ayuda diagnóstica en los trastornos de pubertad y otras enfermedades en que se venga utilizando la prueba de estimulación de GnRH. Estudios como el de Li Pomi et-al (10), Brito et-al (18) y Houk et-al (19) pueden ser de ayuda para orientar esta alternativa diagnóstica, que podría ser de suficiente para la mayoría de los pacientes.

BIBLIOGRAFÍA

1. IBM Corporation. In Depth Answers. 2024 [citado 26 de agosto de 2024]. Leuprolide Acetate. Disponible en: <https://www-micromedexsolutions-com.ezproxy.unal.edu.co/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?navitem=topHome&isToolPage=true#>
2. IBM Corporation. In Depth Answers. 2024 [citado 26 de agosto de 2024]. Triptoreline Pamoate. Disponible en: <https://www-micromedexsolutions-com.ezproxy.unal.edu.co/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?navitem=topHome&isToolPage=true#>

3. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Consulta avanzada registros sanitarios | INVIMA [Internet]. [citado 21 de junio de 2024]. Disponible en: <https://www.invima.gov.co/atencion-al-ciudadano/consulta-avanzada-registros-sanitarios>
4. Prasad HK, Khadilkar VV, Jahagirdar R, Khadilkar AV, Lalwani SK. Evaluation of GnRH analogue testing in diagnosis and management of children with pubertal disorders. *Indian J Endocrinol Metab.* 2012;16(3):400-5.
5. Ab Rahim SN, Omar J, Tuan Ismail TS. Gonadotropin-releasing hormone stimulation test and diagnostic cutoff in precocious puberty: a mini review. *Ann Pediatr Endocrinol Metab.* septiembre de 2020;25(3):152-5.
6. Escalante C, Lara M, Gómez-Pérez R, Briceño Y. Diagnóstico y manejo del hipogonadismo masculino. *Rev Venez Endocrinol Metab.* junio de 2015;13(2):110-2.
7. Ibáñez L, Potau N, Zampolli M, Viridis R, Gussinyé M, Carrascosa A, et al. Use of leuprolide acetate response patterns in the early diagnosis of pubertal disorders: comparison with the gonadotropin-releasing hormone test. *J Clin Endocrinol Metab.* 1 de enero de 1994;78(1):30-5.
8. J Labarta, Lopez M, de Arriba A, Ferrer M. Determinaciones bioquímicas basales y tras estímulo de utilidad en el diagnóstico de patología puberal. *Revista Española Endocrinología Pediátrica.* 2017;8(2):35-41.
9. Penco A, Bossini B, Giangreco M, Vidonis V, Vittori G, Grassi N, et al. Should Pediatric Endocrinologists Consider More Carefully When to Perform a Stimulation Test? *Front Endocrinol* [Internet]. 22 de marzo de 2021 [citado 21 de agosto de 2024];12. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/journals/endocrinology/articles/10.3389/fendo.2021.660692/full>
10. Li Pomi A, Scalini P, De Masi S, Corica D, Pepe G, Wasniewska M, et al. Screening for central precocious puberty by single basal Luteinizing Hormone levels. *Endocrine.* 1 de agosto de 2024;85(2):955-63.
11. Swayzer DV, Gerriets V. Leuprolide. En: *StatPearls* [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 [citado 26 de agosto de 2024]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551662/>
12. FDA. ELIGARD® 7.5 mg, 22.5 mg, 30 mg, 45 mg (leuprolide acetate for injectable suspension) [Internet]. Estados Unidos; Disponible en: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2007/021731s005,021488s010,021379s010,021343s015lbl.pdf
13. Thakare EB, Malpure PS, Maru AD, Surana SS, Chavan BR. Atrigel-Implants and Controlled Release Drug Delivery System: A Review. *Am J PharmTech Res.* 8 de abril de 2019;9(2):134-46.
14. Eligard (R) [Internet]. Drug and Health Product Register. Canada; [citado 21 de agosto de 2024]. Disponible en: https://pdf.hres.ca/dpd_pm/00068018.PDF
15. Centro Andaluz de Farmacovigilancia. ELIGARD® (LEUPRORELINA ACETATO) EN EL TRATAMIENTO DE CÁNCER DE PRÓSTATA: POSIBLE FALTA DE EFICACIA ASOCIADA A UN ERROR EN

SU PREPARACIÓN Y /O ADMINISTRACIÓN [Internet]. España; 2014. Disponible en: <https://www.cafv.es/wp-content/uploads/2017/07/b47.pdf>

16. Leuprorelin-containing depot medicinal products - referral | European Medicines Agency (EMA) [Internet]. 2020 [citado 26 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/leuprorelin-containing-depot-medicinal-products>

17. Eligard. Description [Internet]. ELIGARD® Information Center. 2020 [citado 27 de agosto de 2024]. Disponible en: <https://info.eligardhcp.com/all-topics/eligard-overview/description/>

18. Brito VN, Batista MC, Borges MF, Latronico AC, Kohek MB, Thirone AC, et al. Diagnostic value of fluorometric assays in the evaluation of precocious puberty. *J Clin Endocrinol Metab.* octubre de 1999;84(10):3539-44.

19. Houk CP, Kunselman AR, Lee PA. Adequacy of a single unstimulated luteinizing hormone level to diagnose central precocious puberty in girls. *Pediatrics.* junio de 2009;123(6):e1059-1063.